

Received-Makale Geliş Tarihi 08.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2668-2680

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124621

Arş.Gör. Seçkin Kabak

<https://orcid.org/0000-0001-8197-4170>

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04fjtte88>

Prof. Dr. Ayşe Durgun Kaygısız

<https://orcid.org/0000-0002-8062-7473>

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04fjtte88>

Mavi Ekonomi Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Research on the Blue Economy

ÖZET

Bu çalışma mavi ekonomi ve mavi büyüme kavramlarını sürdürülebilir kalkınma perspektifinden ele almakta ve mavi ekonomiye dayalı kalkınma odaklı araştırmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemektedir. Çalışmanın teorik çerçevesi Ecorys (2012) tarafından Avrupa Komisyonu için hazırlanan *Blue Growth: Scenarios and Drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts* isimli rapora dayandırılmıştır. Bu raporda mavi büyüme, geleneksel denizcilik faaliyetlerinden yenilikçi ve yüksek katma değerli sektörlerle doğru ilerleyen aşamalı bir süreç şeklinde ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, Web of Science Core Collection veri tabanında 2011-2025 dönemini kapsayan 136 akademik yayın bibliyometrik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler; yayınların zamansal gelişimi, atıf yapıları, önde gelen yazarlar, dergiler, ülkeler, sosyal işbirliği ve anahtar kelime ağları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular mavi ekonomi literatürünün özellikle 2020 yılı sonrasındaki dönemde hızlı bir ivme kazandığını, sürdürülebilir kalkınma, yönetim ve ekonomik büyüme temaları etrafında yoğunlaştığını göstermektedir. Sonuç olarak, mavi büyümenin sadece bir politika söylemi değil, aynı zamanda giderek olgunlaşan, disiplinlerarası ve küresel bir araştırma alanı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mavi Ekonomi, Mavi Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma, Bibliyometrik Analiz.

ABSTRACT

This study examines the concepts of the blue economy and blue growth from a sustainable development perspective and analyzes development-oriented research based on the blue economy using the bibliometric analysis method. The theoretical framework of the study is grounded in the report entitled *Blue Growth: Scenarios and Drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts*, prepared by Ecorys (2012) for the European Commission. In this report, blue growth is conceptualized as a staged process that evolves from traditional maritime activities toward innovative and high value-added sectors.

Building on this framework 136 academic publications indexed in the Web of Science Core Collection and covering the period 2011-2025 were analyzed using bibliometric techniques. The analyses were conducted based on the temporal evolution of publications, citation structures, leading authors, journals, countries, social cooperation and keyword networks. The findings indicate that the blue economy literature has gained significant momentum, particularly in the post-2020 period, and has increasingly concentrated on themes such as sustainable development, governance, and economic growth. Overall, the results demonstrate that blue growth is not merely a policy discourse but has emerged as an increasingly mature, interdisciplinary and globally field of research.

Keywords: Blue Economy, Blue Growth, Sustainable Development, Bibliometric Analysis.

1. GİRİŞ

Dünya yüzeyinin büyük bir kısmını kaplayan denizler ve okyanuslar, tarih boyunca ticaret, ulaşım ve gıda temini bakımından insanlık için stratejik bir öneme sahip olmuştur. Günümüzde ise denizel alanlar, artan nüfus, iklim değişikliği ve doğal kaynaklar üzerindeki çevresel baskılar nedeniyle hem ekonomik fırsatların hem de çevresel risklerin merkezinde yer almaktadır. Bu açıdan ortaya çıkan mavi ekonomi ve mavi büyüme kavramları, deniz ve okyanusların sunduğu ekonomik potansiyelin ekolojik sınırlar içerisinde değerlendirilmesini amaçlayan yeni bir kalkınma modelini temsil etmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Ecorys (2012) tarafından hazırlanan rapor Avrupa Birliği için stratejik bir kalkınma alanı olarak ele almakta ve deniz temelli sektörlerin sürdürülebilir büyüme açısından taşıdığı rolü sistematik şekilde incelemektedir. Raporunda, denizcilik ekonomisinin sadece geleneksel sektörlerle sınırlı olmadığı; yenilik, teknoloji ve Ar-Ge odaklı alanlar aracılığıyla uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıdığı vurgulanmaktadır. Bu çalışma, Ecorys (2012) raporunu temel alarak mavi büyümenin yaşam evrelerini ve sektörel genişleme dinamiklerini irdelemiştir. Bu çerçevede, mavi büyümenin başlangıç, genişleme ve olgunluk aşamaları; ekonomik katkı düzeyi, teknoloji yoğunluğu ve çevresel etkiler açısından ele alınmıştır. Böylece, deniz temelli kalkınmanın, geleneksel faaliyetlerden yenilikçi ve yüksek katma değerli sektörlerle doğru nasıl evrildiği ortaya konulmuştur.

Mavi ekonomi literatürünün son yıllarda hızla genişlemesi, alandaki akademik üretimin yapısal olarak analiz edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu açıdan bibliyometrik analiz, literatürün entelektüel yapısını ve tematik yönelimlerini nesnel bir şekilde ortaya koyan bir yöntem sunmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışma mavi ekonomi alanında ekonomi ve kalkınma temalı akademik yayınlara bibliyometrik yöntemle inceleyerek, literatürün gelişim yapısını ve baskın araştırma temalarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Böylece bu çalışmada Ecorys (2012)'nin kavramsal çerçevesi ile güncel akademik literatür arasındaki ilişki bütüncül bir şekilde değerlendirilmiştir.

2. KAVRAMSAL OLARAK MAVİ BÜYÜME

Dünya'nın %72'si deniz ve okyanuslardan oluşmaktadır. Bu nedenle Dünya mavi bir gezegen haline almaktadır. Deniz ve okyanusların Dünya oksijeninin önemli bir kısmını karşılaması, ekolojik geri dönüşüme katkı sunması, küresel iklim ve sıcaklık değerlerini düzenlemesi ve karbondioksitin yaklaşık %65'inin deniz ve okyanuslar tarafından emilmesi deniz ve okyanusların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (Rogers vd., 2014). Geçmişte olduğu gibi günümüzde de okyanus ve denizler, alıcı ve satıcıları birbirine bağlayarak uluslararası ticareti gerçekleştirmek açısından oldukça önemli ulaşım yolları arasında yer almaktadır. Ticaret bağlamında kara ve okyanus arasındaki ilişkinin rolü ve önemi geliştikçe, okyanus ve denizlerin önemi ekonomik açıdan daha fazla önemli hale gelmektedir (Smith-Godfrey, 2016).

Teknolojik gelişmeler, biyolojik keşiflerden deniz yatağı minerallerinin çıkarılmasına kadar deniz kaynaklarının geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Denizler öte yandan rüzgâr, dalga, gelgit, termal ve biyokütle kaynaklarından yenilenebilir "mavi enerji" üretimi için büyük bir potansiyele sahiptir (Birleşmiş Milletler, 2014). Mavi ekonomi kavramı, ilk defa Gunter Pauli'nin 2010 yılında yayınladığı "Blue Economy: 10 years-100 Innovations-100 Millions Jobs" isimli kitabında kullanıldığı kabul edilmektedir (Roberts & Ali, 2016). Mavi ekonomi kavramı, birçok ülkede okyanus ekonomisindeki hızlanan büyüme ve okyanus ekosistemindeki değişim gibi iki eğilimle boğuştuğu 2012 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda gündeme gelmiştir (Bari, 2017). Mavi ekonomi, ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde sosyal yönü öne çıkaran, okyanus ve denizlerin ekolojik limitler dikkate alınarak fayda sağlanmasını öneren, yerel hammaddelerin kullanılması gerektiği üzerinde durmaktadır (Jafrin vd. 2016). Mavi ekonomi, sosyo-ekonomik faaliyetlerin ve kalkınmanın çevresel bozulmadan ayrıştırılması ve deniz kaynaklarından elde edilebilecek faydaların optimize edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile mavi ekonomi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için denizin ve kaynakların kullanımını ifade etmektedir (Bari, 2017).

Mavi ekonomi çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Dünya bankası mavi ekonomiyi, "okyanus ekosisteminin sağlığını korurken, ekonomik büyüme, iyileştirilmiş geçim kaynakları ve işler için okyanus kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı", şeklinde tanımlamaktayken, Avrupa komisyonu, "okyanuslar, denizler ve kıyılarla ilgili tüm ekonomik faaliyetler. Birbirine bağlı çok çeşitli yerleşik ve gelişmekte olan sektörleri kapsaması", Birleşmiş Milletler, "okyanus kaynaklarının kullanımının sürdürülebilir olup olmadığını birlikte belirleyen bir dizi ekonomik sektörü ve ilgili politikaları içeren ekonomi", Milletler Topluluğu, "okyanusların ve diğer mavi kaynakların daha etkin yönetilmesini teşvik etmek amacıyla ortaya çıkan bir kavram", Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, "okyanus ekosistemlerinin sağlığının ve sunduğu hizmetlerin korunması ve restorasyonuna odaklanarak, ekonomik büyüme ve istihdam için sürdürülebilir kalkınma" şeklinde tanımlamışlardır (Dereli, 2025). Bu tanımlamalar kabul görmüş olup daha genel bir tanım 2014 Ocak ayında düzenlenen Mavi Ekonomi Zirvesi'nde yapılmıştır. Mavi Ekonomi Zirvesi'nde mavi ekonomi, "gelişmekte olan küçük ada ülkelerinde ve kıyı ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmayı, yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ve iklim değişikliğinin azaltılmasını teşvik edecek bir araç" şekline tanımlayan Abu Dabi Deklarasyonu ilan edilmiştir (UNECA, 2016).

Mavi ekonomi, ekolojik risklerin dünyayı tehdit etmesiyle ortaya çıkmış olup deniz ve okyanuslardaki biyoçeşitliliğin korunması, deniz ve okyanusların kimyasal atıklarla kirletilmemesi ve böylece etkin bir şekilde faydalanılması, deniz ürünleri ve bu ürünlerin çeşitliliğinin sürdürülebilirliği, deniz ulaşımı ve deniz turizminin sürdürülebilirliği gibi konular üzerinde durmaktadır. Mavi ekonomi, kaynakların üretim, kullanım ve imha süreci üzerinde durmaz. Aksine Mavi ekonomi, kaynakların geri dönüşümünü baz alan bir döngüsel ekonomi kavramıdır (Çoban & Ölmez, 2017). Mavi ekonomi, okyanusları ekonomik zenginlik üretmek amacıyla kullanmanın ekonomik fırsatları ile çevresel sınırlamaları arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır (Patil vd., 2018).

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wildlife Fund- WWF), sürdürülebilir mavi ekonomi ilkelerini aşağıdaki gibi önermektedir;

- “Gıda güvenliğine, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, geçim kaynaklarına, gelire, istihdama, sağlığa, güvenliğe, hakkaniyete ve siyasi istikrara katkıda bulunarak mevcut ve gelecek nesiller için sosyal ve ekonomik faydalar sağlar.
- Refahının bağlı olduğu doğal sermaye olan deniz ekosistemlerinin çeşitliliğini, üretkenliğini, dayanıklılığını, temel işlevlerini ve esas değerini yeniden kazandırır, korur ve sürdürür.
- Zaman içinde ekonomik ve sosyal istikrarı güvence altına almak için tek bir gezegenin sınırları içinde kalarak temiz teknolojilere, yenilenebilir enerjiye ve döngüsel malzeme akışlarına dayanmaktadır.” (Dereli, 2025).

2.1. Mavi Büyüme

Mavi büyüme, okyanuslardan, denizlerden ve kıyılardan elde edilen rasyonel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme ve istihdam artışı şeklinde ifade edilmektedir. Okyanuslar ve denizlerle ilgili bütün sektörel bazda ve sektörler arası ekonomik faaliyetlere ise denizcilik ekonomisi adı verilir. Denizcilik ekonomisinin faaliyetleri coğrafi açıdan belirli bölgelerde yoğunlaşmaktadır (Ecorys, 2012). 2012 yılında Rio’da düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization-FAO) balıkçılık ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri ile sağlanan sağlıklı bir okyanus ekosistemini mavi ekonomi için bir ön koşul olduğunun üzerinde durmuştur. Mavi ekonomi kavramı Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’ndan sonra yaygınlık kazanmış olup çoğu ülkenin kalkınma stratejilerinde önemli hale gelmiştir (Eikeset vd., 2018). 2012 yılında Rio’da düzenlenen Rio+20 Konferansı sırasında FAO okyanus ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir ve sosyo-ekonomik açıdan yönetimine yönelik tutarlı bir çerçeve olarak Mavi Büyüme Girişimi’ni geliştirmiştir. Mavi Büyüme Girişimi okyanus ve denizlerdeki yenilenebilir kaynakların sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan sorumlu bir şekilde sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi savunmaktadır. FAO’nun küresel Mavi Büyüme Girişimi temelde dört bölümden meydana gelmektedir (FAO, 2014);

- Su ürünleri yetiştiriciliği,
- Denizde ve iç sularda avcılık,
- Geçim kaynakları ve gıda sistemleri,
- Ekosistem hizmetlerinden kaynaklanan ekonomik büyüme.

Mavi büyüme su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık sektöründeki faaliyetlerin neden olduğu çevresel kirlenmeyi minimuma indirirken sosyal ve ekonomik faydaları maksimuma yükseltmeyi amaç edinmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliği, genç nüfusun teşvik edilmesine ve girişimcilik fırsatlarının artırılmasını kolaylaştıracak mavi büyüme politikalarına bağlıdır. Mavi büyüme, gıda güvenliği ve geçim kaynakları su kaynaklarına bağlı olan toplumların yararına olacak şekilde su kaynaklarının sürdürülebilir gelişimini destekleyen politikalar izlemektedir (FAO, 2018). FAO, deniz ve okyanuslara kıyaslı olan ülkelerin mavi büyümeye geçmesini kolaylaştırmak için bir takım projeler yürütmektedir. Bunlardan bir tanesi Cezayir, Tunus ve Türkiye’nin de dahil olduğu Mavi Umut Projesi’dir (Dereli, 2025). Mavi Umut Projesi’nin amacı, Cezayir, Tunus ve Türkiye’deki hükümetlerin, kilit kurumların ve paydaşların su ürünleri ve balıkçılık sektörlerinin daha sürdürülebilir hale gelmesidir (DeBey vd., 2020). Avrupa Komisyonu 2012 yılında Avrupa Birliği (AB) için Mavi Büyüme Stratejisi’ni geliştirmiştir. Mavi Büyüme Stratejisi AB’nin denizcilik sektörlerinin sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma, yenilikçiliği teşvik etme ve yeni iş kolları yaratmaya odaklanmıştır (Sheil, 2013).

Mavi büyümenin belirli bir yaşam evresi bulunmaktadır. Mavi büyümenin yaşam evresi ve sektörel genişleme Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de okun yönü deniz temelli ekonomik faaliyetlerin olgunlaşma ve çeşitlenme sürecini göstermektedir. Buna göre ilk aşama olan başlangıç evresi düşük teknolojili geleneksel faaliyetleri göstermektedir. Başlangıç evresinde yer alan kısa mesafeli deniz taşımacılığı, kıyı ve yat turizmi, petrol ve türev ürün ticareti ile kıyıların korunması mavi ekonomi temel ve yerleşik faaliyet alanlarını temsil etmektedir. Bu aşamada ekonomik katkı, yüksek bir istihdam seviyesi ama sınırlı bir katma değer ile sağlanır. Ecorys (2012)’ye göre başlangıç evresi mavi büyümenin altyapısını ve başlangıç ivmesini meydana getirmektedir. İkinci aşama olan genişleme evresi, orta teknoloji ve entegrasyon şeklinde meydana gelmektedir. Genişleme evresinde balıkçılık ve deniz ürünleri, kıyı rüzgar enerjisi, kruvaziyer turizmi ve liman şehirleri ile denizcilik kontrol ve gözetimi yer almaktadır. Genişleme evresi, kamu politikaları, altyapı yatırımları ve çevresel düzenlemelerle desteklenmektedir. Ecorys (2012) genişleme aşamasını, mavi ekonomide sektörler arası etkileşimin arttığı ve verimlilik kazanımlarının ortaya çıktığı dönem olarak tanımlamaktadır. Olgunluk evresi olan üçüncü aşama, ileri teknoloji ve yüksek katma değer aşamasıdır. Olgunluk evresinde yer alan mavi biyoteknoloji, deniz kökenli yenilenebilir enerji ve derin deniz madenciliği, mavi büyümenin yenilikçi ve bilgi yoğun alanlarını ifade etmektedir. Olgunluk evresindeki faaliyetler yüksek Araştırma-Geliştirme, ileri teknoloji ve nitelikli insan kaynağı gerektirmektedir. Ecorys (2012)’ye göre, sürdürülebilir mavi büyümenin uzun vadeli itici gücü olgunluk evresindeki alanlardır. Ancak, çevresel riskler ve yönetim ihtiyacı da en fazla bu evrede meydana gelmektedir.

Şekil 1. Mavi Büyüme Yaşam Evresi ve Sektörel Genişleme, **Kaynak:** Ecorys, 2012

Şekil 1, mavi büyümenin statik değil, aşamalı ve dönüşüm gerektiren bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Bu süreç geleneksel deniz faaliyetlerinden başlayarak, yenilikçi ve sürdürülebilir sektörlere doğru ilerlemektedir. Mavi büyüme yaşam evresi, ekonomik büyüme-çevresel sürdürülebilirlik dengesini, politika uyumu ve uzun vadeli stratejik planlamanın önemini ve denizlerin sadece doğal kaynak değil, yenilik ve kalkınma alanı olduğunu ifade etmektedir. Bu açıdan Şekil 1, Ecorys (2012)’nin mavi büyümeyi sürdürülebilir kalkınma temelli, çok sektörlü ve inovasyon odaklı bir strateji olarak ele alan yaklaşımı açık bir şekilde yansıtmaktadır.

3. ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ

Bu araştırma mavi ekonomi üzerine yazılmış çalışmalara genel bir bakış açısı sunmak amacıyla yapılmıştır. Mavi ekonomi farklı bilim alanlarında çalışılmış olmakla birlikte bu çalışma da amacımıza uygun olarak ekonomi, kalkınma ve sosyal bilimlerde disiplinler arası ile alakalı çalışmalar dikkate alınmıştır.

3.1. Çalışmanın Amacı ve Araştırma Soruları

Bu çalışmanın amacı, mavi ekonomi alanında ekonomi ve kalkınma odaklı yayımlanmış akademik çalışmaların Web of Science Core Collection ve Scopus veri tabanları temel alınarak bibliyometrik analiz yöntemleriyle sistematik biçimde incelenmesidir. Çalışmada; yayınların yıllara göre dağılımı, atıf yapıları, üretkenlik ve etki düzeyleri, önde gelen yazarlar, dergiler, kurumlar ve ülkeler ile birlikte, literatürdeki entelektüel yapı, kavramsal yapı ve sosyal işbirliği ağlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, mavi ekonominin ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve politika boyutlarıyla nasıl ele alındığı değerlendirilerek, literatürdeki eğilimler ve araştırma boşlukları belirlenmektedir.

Bu çalışma aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aramaktadır:

1. Mavi ekonomi kapsamında ekonomi ve kalkınma temalı yayınların zamansal evrimi ve büyüme eğilimleri nasıldır?
2. Bu literatürde en üretken ve en yüksek atıf alan yazarlar, dergiler, kurumlar ve ülkeler hangileridir?
3. Mavi ekonomi-ekonomi ve kalkınma literatürünün entelektüel yapısı, atıf ve eş-atıf (co-citation) analizleri çerçevesinde nasıl şekillenmektedir?
4. Literatürün kavramsal yapısı, anahtar kelime eş-oluşum (co-word) analizleri açısından hangi temalar etrafında yoğunlaşmaktadır?
5. Çalışmalar arasındaki uluslararası ve kurumsal işbirliği ağları, ortak yazarlık (co-authorship) analizleri bağlamında nasıl bir yapı sergilemektedir?
6. Mavi ekonomi literatüründe ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve politika tasarımı konularının görece ağırlığı ve tematik dönüşümü nasıl gerçekleşmektedir?
7. Bibliyometrik bulgular ışığında, mavi ekonomi alanında gelecekteki araştırmalar için potansiyel boşluklar ve yönelimler nelerdir?

3.2. Yöntem ve Verilerin Toplanması

Bu çalışmada mavi ekonomi alanında yapılan çalışmaları dizinlemek amacıyla bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bilimsel yayınların istatistiksel olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanan bibliyometrik analiz (Broadus, 1987), nicel verilere dayalı olarak literatürün temel alt yapısını göstermesi ve öznel analize göre daha geçerli olması nedeniyle son dönemlerde tercih edilen bir yöntem olmuştur (Jagriti, 2023). Bibliyometrik analiz iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Birinci aşamada veri tabanının oluşturulması yer almaktadır. Çalışmada öncelikle alana özgü başlıca anahtar kelimeler WOS veri tabanında taranmıştır. İkinci aşamada ise WOS veri tabanından elde edilen veriler Biblioshiny programı ile görselleştirilmiştir.

Bu çalışma R program dilinde Biblioshiny (Aria & Cuccurullo, 2017) paketi ile gerçekleştirilmiştir. R programlama dili 1991 yılında Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından geliştirilmiştir. R programlama dili veri analizinde sunmuş olduğu birçok istatistiksel paketler ile çok fazla tercih edilen bir programdır (Arslan, 2015).

Bibliyometrik analiz için Kasım 2025'te WOS veri tabanında literatür taraması yapılmıştır. WOS birinci sınıf yayın indekslerini içermektedir. Çalışmada WOS veri tabanının kullanılma nedeni buradaki dergilerde yayınlanan makaleler akademik camiada yaygın olarak kabul görmesidir. Araştırma Ekim 2025 yılı ve öncesi bütün yayınları kapsamaktadır.

Literatür taraması sonucunda bu alanda yapılan çalışmaların 2011 yılında başladığı gözlenmiştir. Literatür taramasında yer alan anahtar kelimeler; "Blue economy" dır. Literatür taramasına göre yapılan ilk aramada anahtar sözcüklerle eşleşen 1996 belgeye ulaşılmıştır. 1996 belge arasından, çalışma amaçlarımıza uymayan yayınları temizlemek için dışlama kriterleri kullanılmıştır. Çalışmada ekonomi, kalkınma ve sosyal bilimlerde disiplinler arası çalışmalar dikkate alınmıştır. Çalışmada araştırma hedefimize uyan araştırma makaleleri çalışmamıza dâhil edilmiştir. Bütün belgelerin dili İngilizcedir. Bu dışlama kriterlerini uyguladıktan sonra, bibliyometrik analiz için toplamda 136 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmada bibliyometrik haritalama için Biblioshiny (Aria & Cuccurullo, 2017) kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın bibliyometrik analiz kısmında yıllara göre yayınlanan toplam yayın ve atıf sayısı, yazarların anahtar kelime oluşum ağı, yazarların iş birliği ağı ve en çok atıf alan makaleler sunulmuştur.

4.BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında elde edilen bulgular paylaşılacaktır.

Tablo 1. Veriler ile İlgili Temel Bilgiler

Zaman Aralığı	2011-2025
Kaynaklar	68
Dokümanlar	136
Yıllık büyüme oranı	27,5
Doküman Başına Ortalama Atıf Sayısı	3,1
Yayın başına ortalama atıf	9,38
Anahtar Kelimeler	218
Yazar Sayısı	323
Tek Yazarlı Yayın Sayısı	33
Uluslararası İş Birliği İndeksi	35,29

Bu bibliyometrik çalışma, 2011–2025 dönemini kapsamakta olup, 68 farklı kaynaktan (dergiler, kitaplar ve kitap bölümleri) elde edilen toplam 136 akademik yayını içermektedir. Yayınların yıllara göre dağılımı incelendiğinde, %27,5’lik yıllık büyüme oranı, mavi ekonomi alanında ekonomi ve kalkınma odaklı çalışmaların son yıllarda hızla arttığını göstermektedir.

Veri setindeki yayınların ortalama yaşı 3,1 yıl olup, bu durum literatürün görece güncel ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Atıf performansı açısından değerlendirildiğinde, yayın başına ortalama 9,38 atıf elde edilmiştir. Bu bulgular, mavi ekonomi literatürünün disiplinlerarası bir bilgi birikimine dayandığını ve akademik etkileşimin giderek arttığını göstermektedir.

İçerik analizine göre 218 adet Keywords Plus yer almaktadır. Yazar anahtar kelimelerinin sayıca fazla olması, mavi ekonominin ekonomi ve kalkınma bağlamında henüz kavramsal olarak olgunlaşma sürecinde olduğunu ve araştırmacıların konuyu farklı perspektiflerden ele aldığını göstermektedir. Bu durum, alanın tematik çeşitliliğinin yüksek olduğuna işaret etmektedir.

Çalışma kapsamında 323 farklı yazar yer almakta olup, bunlardan 33’ü tek yazarlı yayınlar üretmiştir. Bu bulgu, mavi ekonomi literatürünün büyük ölçüde çok yazarlı ve işbirliğine dayalı bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Alanın disiplinler arası niteliği, araştırmacılar arasında ortak çalışmalarını teşvik eden önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, yayınların %35,29’u uluslararası ortak yazarlık kapsamında üretilmiştir. Bu oran, mavi ekonomi konusunun doğası gereği küresel ölçekte ele alınan bir araştırma alanı olduğunu ve ülkelerarası akademik işbirliğinin önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.

Şekil 2. Yıllık Yayın Üretim Performansı

Şekil 2’de mavi ekonomi alanındaki çalışmaların yıllık üretim performansı görülmektedir. İlk olarak 2011’de yayınlanmış olan çalışmalar (2012 ve 2017 yılları hariç) sonraki yıllarda giderek artış göstermiştir. Özellikle 2021 yılında hızlı bir ivmelenme olmuştur. Konunun güncel olması ve ülkelerin bu alana yoğunlaşması yeni çalışmaların sonraki yıllarda da yapılacağına işaret etmektedir.

Tablo 2. En Çok Yayınların ve Atıfların Yapıldığı Kaynaklar

En Çok Yayın Yapılan Kaynaklar	Makaleler	En Çok Atıf Alan Kaynaklar	Makaleler
Caribbean Blue Economy	20	Mar Policy	286
Blue Economy In Sub-Saharan Africa: Working for a Sustainable Future	17	Ocean Coast Manage	68
Beyond the Blue Economy: Creative Industries and Sustainable Development in Small Island Developing States	11	Sustainability-Basel	67
Journal of Agrarian Change	5	Front Mar Sci	59
Journal of Environment \& Development	5	J Peasant Stud	52
Sustainable Development	5	J Clean Prod	51
Ecological Economics	4	Nature	36
Journal of Environmental Policy \& Planning	4	Ecol Econ	35
2025 21st International Conference on the European Energy Market (EEM)	2	J Environ Pol Plan	35
Cogent Economics \& Finance	2	Science	29

Tablo 2 en çok yayın yapılan ve en çok atıf alan çalışmaları göstermektedir. Veri setinde en çok yayın yapılan kaynak olarak Caribbean blue economy (20 makale) öne çıkmaktadır. Bunu Blue economy in Sub-Saharan Africa: Working For a Sustainable Future (17) ve Beyond the Blue Economy: Creative Industries and Sustainable Development in Small Island Developing States (11) dergileri izlemektedir. En çok atıf alan kaynaklar incelendiğinde ise Mar Policy (286 atıf) ilk sıradadır.

Şekil 3. Alanda En Çok Çalışma Yapan Yazarlar

Mavi ekonomi alanında en fazla çalışma yapan yazarlar Şekil 3'te gösterilmektedir. Mavi ekonomi alanı ile en fazla ilgilenen yazar Rudge P olarak görülmektedir.

Şekil 4. En Çok Alıntılanan Yazarlar

Alanda yapılan çalışmalardan en fazla atıf alan 10 yazar şekil 4'te gösterilmektedir. Tabloya göre en fazla atıf alan çalışmalar 25'ten fazla atıf almışlardır (En çok atıf alan iki yazar Azmi ve Kamal).

Şekil 5. Sankey Diyagramı

Şekil 5’te sunulan Sankey diyagramı, mavi ekonomi literatüründe atıf yapılan temel çalışmalar (CR), öne çıkan yazarlar (AU) ve hâkim kavramsal temalar (KW_Merged) arasındaki yapısal ilişkileri ortaya koymaktadır. Diyagram incelendiğinde, Patil (2016), Bennett (2019) ve Voyer (2018) gibi çalışmaların literatürde güçlü bir şekilde merkezî konumda yer aldığı ve çok sayıda yazar tarafından yoğun biçimde atıf aldığı görülmektedir. Bu durum, mavi ekonominin kavramsal çerçevesinin büyük ölçüde bu öncü çalışmalar etrafında şekillendiğini göstermektedir.

Yazarlar açısından değerlendirildiğinde, Voyer, Colgan, McConney ve Mahon gibi isimlerin hem sık atıf alan çalışmalara dayandığı hem de literatürde öne çıkan anahtar kavramlarla güçlü bağlar kurduğu dikkat çekmektedir. Özellikle Karayipler ve küçük ada devletleri bağlamında yapılan çalışmaların, bu yazarlar aracılığıyla mavi ekonomi tartışmalarında belirleyici bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bu bulgu, mavi ekonomi literatürünün önemli bir bölümünün bölgesel kalkınma, deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetim ekseninde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler boyutunda ise “blue economy”, “sustainable development”, “management”, “development” ve “economic growth” kavramlarının merkezî konumda yer aldığı görülmektedir. Bu durum, mavi ekonominin literatürde ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri, ekonomik büyüme ve kaynak yönetimi perspektifleriyle ele alındığını göstermektedir. Özellikle “management” kavramının güçlü bağlantıları, mavi ekonominin yalnızca normatif bir sürdürülebilirlik söylemi değil, aynı zamanda politikalar, kurumsal düzenlemeler ve yönetim mekanizmaları çerçevesinde incelendiğine işaret etmektedir.

Genel olarak Sankey diyagramı, mavi ekonomi literatürünün belirli temel kaynaklar etrafında yoğunlaşan, sınırlı sayıda etkili yazar tarafından şekillendirilen ve kalkınma-sürdürülebilirlik-yönetim üçgeninde kavramsallaştırılan bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yapı, alanın teorik olarak giderek olgunlaştığını gösterirken, aynı zamanda farklı bölgesel bağlamlar ve alternatif kalkınma yaklaşımları açısından hâlen araştırma boşlukları bulunduğuna da işaret etmektedir.

Şekil 6. En Çok Atıf Alan Ülkeler

Şekil 6’da mavi ekonomi konusundaki çalışmaların ülkeler bazında aldığı toplam atıf sayıları gösterilmektedir. Ülkeler bazında atıf dağılımı incelendiğinde, mavi ekonomi alanında ekonomi ve kalkınma odaklı literatürün belirli ülkelerde yoğunlaştığı açık biçimde görülmektedir. Özellikle Kanada ve Avustralya, diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek atıf sayılarıyla öne çıkmakta olup, bu durum söz konusu ülkelerin mavi ekonomi, denizel kaynak yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma konularında hem erken dönemden itibaren hem de yüksek etki düzeyine sahip çalışmalar ürettiğini göstermektedir. Bu ülkelerin geniş kıyı şeritlerine sahip olmaları, denizel ekosistemlerin ekonomik kullanımı konusunda gelişmiş politika ve yönetim çerçevelerine sahip olmaları, literatürdeki baskın konularını açıklayan temel faktörler arasında yer almaktadır.

Birleşik Krallık’ın üçüncü sırada yer alması, mavi ekonominin özellikle politik ekonomi, çevresel yönetim ve kalkınma politikaları bağlamında ele alındığını göstermektedir. Buna karşılık İrlanda ve Kıbrıs gibi daha küçük ölçekli ülkelerin görece daha düşük ancak dikkate değer atıf değerlerine sahip olması, ada ekonomileri ve denizel kaynaklara bağımlı ülkelerin mavi ekonomi literatürüne tematik olarak önemli katkılar sunduğunu ortaya koymaktadır.

Diğer ülkeler (ABD, Endonezya, Norveç, Vietnam ve Suudi Arabistan) daha sınırlı atıf sayılarına sahip olmakla birlikte, bu durum söz konusu ülkelerin literatürde tamamen marjinal olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, bu ülkelerin katkılarının çoğunlukla belirli alt temalara (örneğin balıkçılık yönetimi, enerji, iklim değişikliği veya bölgesel kalkınma) yoğunlaştığı ve bu nedenle genel atıf dağılımında daha sınırlı bir görünüm sergilediği değerlendirilmektedir. Genel olarak bulgular, mavi ekonomi literatürünün coğrafi olarak yoğunlaşmış, ancak giderek daha fazla ülkeyi kapsayan küresel bir araştırma alanına doğru evrildiğini göstermektedir.

Şekil 7’de konuyla ilgili küresel ilginin ortaya çıkarılması amacıyla ülkelerarası işbirliği haritası yer almaktadır. Bu harita bu alandaki bölgesel kümelenmeleri göstermektedir. Görsel, bibliyometrik analiz sonucunda elde edilen ortak yazarlık verilerine dayanmaktadır. Haritada renk tonları, ülkelerin araştırma üretkenliğini temsil etmektedir. Haritada yer alan ülkeler koyu mavi, açık mavi ve gri olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre koyu mavi ülkeler en fazla yayın yapan ülkeler iken tam tersine gri renk olanlar ise bu alanda yayın yapmamış ülkelerdir. Açık mavi ülkeler ise bu alanda çalışma yapmış diğer ülkeleri göstermektedir. Çizgiler ise ülkeler arasındaki bilimsel işbirliği ağlarını ifade etmektedir.

Şekil 7. Ülkelerarası İş Birliği

Harita incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası işbirliği ağında merkezi (hub-kilit ülke) bir konumda yer aldığı görülmektedir. ABD'nin Avrupa, Afrika ve Okyanusya'daki birçok ülke ile güçlü bağlantılar kurması, mavi ekonomi literatüründe bilgi üretimi ve ağ oluşumunda yönlendirici bir rol üstlendiğine işaret etmektedir. Özellikle Avrupa ülkeleri ile olan yoğun bağlantılar, mavi ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınma ve çevre yönetimi çerçevesinde ortak bir araştırma gündemine sahip olduğunu göstermektedir.

Avrupa kıtası, genel olarak yüksek düzeyde işbirliği sergileyen bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, Avrupa Birliği'nin mavi ekonomi, denizel kaynak yönetimi ve iklim politikaları alanındaki kurumsal ve finansal destek mekanizmalarının akademik üretimi teşvik ettiğini düşündürmektedir.

Haritada dikkat çeken bir diğer önemli ülke Avustralya olup, özellikle Asya ve Kuzey Amerika ile kurduğu bağlantılar sayesinde mavi ekonomi literatüründe bölgesel bir merkez niteliği taşımaktadır. Avustralya'nın deniz ekonomisi, balıkçılık ve kıyı yönetimi konularındaki uzmanlığı, bu işbirliklerinin temelini oluşturmaktadır.

Afrika ülkeleri ile kurulan bağlantılar ise, mavi ekonominin kalkınma boyutunun literatürde giderek daha fazla önem kazandığını göstermektedir. Özellikle Sahra-Altı Afrika bağlamında yürütülen ortak çalışmalar, mavi ekonominin ekonomik büyüme, istihdam ve sürdürülebilir geçim kaynakları açısından ele alındığını ortaya koymaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bu işbirliği ağı mavi ekonomi literatürünün küresel ölçekte şekillendiğini, ancak yayın üretimi ve işbirliği yoğunluğunun gelişmiş ülkeler merkezli olduğunu göstermektedir. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerin artan katılımı, literatürde coğrafi çeşitliliğin ve kalkınma odaklı araştırmaların güçlendiğine işaret etmektedir.

Şekil 8. Kelime Bulutu

Kelime bulutu, bir metinde birbiri ile ilişkili olan kelimelerin sıklık oranlarına göre vurgulanması ve sonrasında özel bir şekilde görselleştirilmesi olarak ifade edilmektedir (McNaught & Lam, 2010). Kelime bulutları güzel görülmeleri ve akılda kalıcı olmaları nedeni ile çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Buradaki amaç en çok tekrar eden kelimeleri vurgulamaktır. Şekil 8’de mavi ekonomi alanında akademik çalışmaların bibliyometrik analizinden elde edilen anahtar kelime bulutu yer almaktadır. Görsel, araştırmalarda en sık kullanılan kavramların yoğunluğunu görsel biçimde yansıtmaktadır. Kelimelerin büyüklüğü, ilgili kavramın literatürdeki kullanım sıklığını göstermektedir. En fazla tekrar eden anahtar kelimeler arasında mavi ekonomi olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma, büyüme, ekonomi ve yönetim kelimeleri ön plana çıkmaktadır.

Şekil 9. Anahtar Kelime Eş-Oluşum (Co-occurrence) Ağı Analizi

Şekil 9 incelendiğinde, anahtar kelime eş-oluşum ağına dayalı bulgular, “blue economy” kavramının literatürde güçlü bir merkezî düğüm olarak konumlandığını ve çok sayıda tematik alanla yoğun biçimde ilişkilendirildiğini göstermektedir. Özellikle sustainable development, growth, sustainability, climate change ve innovation gibi kavramların blue economy ile yüksek frekansta birlikte kullanılması, mavi ekonominin ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme perspektifi içinde ele alındığını ortaya koymaktadır. Bu durum, mavi ekonominin yalnızca denizel kaynakların kullanımıyla sınırlı bir yaklaşım olmadığını, aksine çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik hedefleri bir araya getiren bütüncül bir kalkınma paradigması olarak konumlandığını göstermektedir.

Ağ yapısında management, governance, policy ve framework gibi kavramların ayrı bir küme oluşturması, mavi ekonomi literatüründe yönetim ve politika tasarımı boyutunun önemli bir araştırma eksenine hâline geldiğine işaret etmektedir. Bu bulgu, mavi ekonominin uygulanabilirliğinin büyük ölçüde kurumsal kapasite, politika koordinasyonu ve etkili yönetim mekanizmalarına bağlı olduğunu vurgulayan çalışmaları desteklemektedir. Buna karşılık, biodiversity, conservation ve politics gibi kavramların daha çevresel ve normatif bir kümede yer alması, literatürde ekolojik koruma ile ekonomik hedefler arasındaki dengenin hâlen tartışmalı bir alan olduğunu göstermektedir.

Öte yandan, impact, CO₂ emissions ve climate change gibi kavramların görece daha periferik konumda yer alması, mavi ekonominin nicel çevresel etkilerinin ve emisyon azaltımı boyutunun literatürde henüz sınırlı düzeyde ele alındığını düşündürmektedir. Bu durum, gelecekteki çalışmalar için mavi ekonominin ölçülebilir çevresel ve iklimsel etkilerine odaklanan ampirik analizlerin önemli bir araştırma boşluğu sunduğunu ortaya koymaktadır. Genel olarak ağ yapısı, mavi ekonomi literatürünün sürdürülebilir kalkınma merkezli bir çekirdeğe sahip olmakla birlikte, yönetim ve çevresel etki boyutlarında daha derinleştirilmesi gereken çok boyutlu bir araştırma alanı olduğunu göstermektedir.

Şekil 10. Tematik Harita Analizi

Bibliyometrik analiz sonucunda elde edilen tematik harita, 2011–2025 döneminde mavi ekonomi alanındaki araştırma temalarının önem ve gelişmişlik düzeyine göre dağılımını göstermektedir. Harita incelendiğinde, Şekil 10’da sunulan tematik harita, mavi ekonomi literatürünün kavramsal yapısını merkezilik ve yoğunluk ölçütleri çerçevesinde ortaya koymaktadır. Buna göre, *blue economy-fisheries-management* ve *innovation-sustainability-climate change* temalarının motor temalar olarak öne çıktığı, alanın temel tartışma eksenlerini oluşturduğu görülmektedir. Buna karşılık, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konular temel temalar olarak literatürle güçlü bağlantıya sahip olmakla birlikte, kavramsal derinlik açısından gelişmeye açık alanlar olarak değerlendirilmektedir.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, mavi ekonomi literatürünün ekonomi ve kalkınma boyutunu bibliyometrik analiz yöntemiyle inceleyerek, alanın yapısal özellikleri ve tematik dönüşümü oraya konulmuştur. Elde edilen bulgular, mavi ekonomi alanındaki akademik yayınların 2011 yılı sonrasında sürekli arttığını, özellikle de 2020’den sonra literatürde belirgin bir ivmelenme elde ettiğini göstermektedir. Bu durum, mavi büyümenin küresel ölçekte politika yapımcıların ve araştırmacıların gündeminde giderek daha fazla önemli hale geldiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelime, atıf ve eş-oluşum analizleri, mavi ekonomi literatürünün büyük ölçüde sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, yönetim ve politika tasarımı ekseninde şekillendiğini göstermektedir. Bu tematik yoğunlaşma, Ecorys (2012)’nin mavi büyümeyi çok sektörlü, yönetim temelli ve uzun vadeli bir kalkınma stratejisi olarak ele alan yaklaşımıyla büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir. Özellikle yönetim ve sürdürülebilirlik kavramlarının merkezi konumu, mavi büyümenin yalnızca ekonomik bir genişleme değil, aynı zamanda kurumsal ve çevresel bir dönüşüm süreci olduğunu kanıtlamaktadır.

Uluslararası işbirliği ve ortak yazarlık analizleri, literatürün ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler merkezi olmakla beraber giderek daha fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan küresel bir yapıya evrildiğine işaret etmektedir. Bu durum, mavi büyümenin farklı coğrafi ve sosyo-ekonomik açılardan değerlendirilmeye başlandığını ortaya koymaktadır. Ancak bibliyometrik analiz bulguları, mavi ekonominin nicel çevresel etkileri, iklim değişikliğiyle ilişkisi ve politika uygulama sonuçlarına yönelik ampirik çalışmaların yeterli düzeyde olmadığını kanıtlamaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, mavi ekonominin hem politika belgelerinde hem de akademik literatürde giderek yaygınlık kazanan bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır. Ecorys (2012)’nin sunduğu yaşam evresi yaklaşımı, bibliyometrik bulgularla desteklenmektedir. Mavi büyümenin gelecek dönemlerde disiplinler arası veri temelli ve politika odaklı araştırmalar için önemli bir çalışma alanı olacağı tahmin edilmektedir.

Analiz sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda mavi büyümenin başlangıç, genişleme ve olgunluk aşamalarını dikkate alan bütüncül bir ulusal mavi büyüme stratejisinin oluşturulması, yüksek katma değerli mavi biyoteknoloji, deniz kökenli yenilenebilir enerji ve ileri deniz teknolojileri gibi olgunluk evresi sektörleri için Ar-Ge desteklerinin sağlanması, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinde ekosistem temelli yönetim yaklaşımların benimsenmesi; izleme, denetim ve veri toplama kapasitesi güçlendirilmelidir. Ayrıca başta denizlere kıyısı olan ülkeler olmak üzere ülkelerarasında ortak araştırma projeleri, bilgi paylaşımı ve iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesiyle uluslararası işbirliği ve bilgi ağlarının genişletilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Arslan, İ. (2015). *R ile istatistiksel programlama: Veri analitiği için yeni bir yazılım platformu*. Pusula Yayıncılık.
- Bari, A. (2017). Our oceans and the blue economy: Opportunities and challenges. *Procedia Engineering*, 194, 5–11. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.109>
- Birleşmiş Milletler. (2014). *Blue economy concept paper*. Sustainable Development Knowledge Platform. <https://sdgs.un.org/documents/blue-economy-concept-paper-20070>
- Broadus, R. (1987). Toward a definition of bibliometrics. *Scientometrics*, 12(5–6), 373–379. <https://doi.org/10.1007/BF02016680>
- Çoban, M. N., & Ölmez, N. (2017). Mavi ekonomi ve mavi büyüme. *Electronic Turkish Studies*, 12(3), 155–166. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.11330>
- DeBey, H., Mahjoub, S., Mokrane, Z., & Vurdem, D. (2020). Strengthening blue communities in the Mediterranean. *FAO Aquaculture Newsletter*, 61, 33–34.
- Dereli, M. (2025). *Mavi ekonomi ve ekonomik büyüme ilişkisi: OECD ülkeleri örneği* (Yayınlanmamış doktora tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ecorys. (2012). *Blue growth: Scenarios and drivers for sustainable growth from the oceans, seas and coasts*. European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE).
- Eikeset, A. M., Mazzarella, A. B., Davíðsdótti, B., Klinger, D. H., Levin, S. A., Rovenskaya, E., & Stenseth, N. C. (2018). What is blue growth? The semantics of “sustainable development” of marine environments. *Marine Policy*, 87, 177–179. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.019>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2014). *Global Blue Growth Initiative and small island developing states (SIDS)*. <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/2236Global%20Blue%20Growth%20Initiative.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *Leaving no one behind: How blue growth can benefit women, youth, indigenous peoples and migrants*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/d2f2ec03-846c-4079-9f61-89b5e4fa8204/content>
- Jafrin, N., Saif, A. N. M., & Hossain, M. I. (2016). Blue economy in Bangladesh: Proposed model and policy recommendations. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(21), 131–135.
- Jagriti, M. S. (2023). Bibliometric analysis of green bonds. *International Journal of Commerce and Management*, 17, 123–133.
- McNaught, C., & Lam, P. (2010). Using Wordle as a supplementary research tool. *The Qualitative Report*, 15(3), 630–643.
- Patil, P., Viridin, J., Colgan, C., Hussain, M., Failler, P., & Vegh, T. (2018). *Toward a blue economy*. World Bank.
- Roberts, J. R., & Ali, A. (2016). *The blue economy and small states* (Commonwealth Blue Economy Series, No. 1). Commonwealth Secretariat.
- Rogers, A. D., Sumaila, U. R., Hussain, S. S., & Baulcomb, C. (2014). *The high seas and us: Understanding the value of high-seas ecosystems*. Global Ocean Commission.
- Sheil, S. (2013). *Blue growth: Sustainable development of EU marine and coastal sectors*. European Parliament.
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- United Nations Economic Commission for Africa. (2016). *The blue economy*. <https://www.uneca.org/blue-economy>